

ПАХТА ХОМАШЁСИНИ ҚУРИТИШДА ТУРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Элмурод Умаров

Фарғона политехника институти. E-mail: e.umarov@ferpi.uz

Аннотация: Пахтани қайта ишлаш жараёнида сифатни сақлашнинг энг муҳим омили намликни сезиларли даражада камайтиришдан иборат. Шу боис пахта хомашёсини қуритиш жараёнини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари” лабораториясида барабанли қуритиш қурилмасининг тажриба-синов модели яратилди.

Тажриба қурилмасида чигитли пахтани қуритиш жараёнида шунга амин бўлдик. Биз тавсия эътаётган қуритиш барабанмизни қиялик бурчаги $\angle 6^\circ$ ҳамда унинг айланишлар сонини $n=12$ айл/мин олинганлигини баён этилди.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050336>

Калит сўзлари: Пахта, намлик, қуритиш жараёни, лаборатория, барабанли қуритиш, тажриба-синов, модел, қиялик бурчаги, айланишлар сони, иссиқлик, ҳаво ҳарорати, график, Тадқиқот, тола, ўртача намлик, мустаҳкам.

Кириш

Пахтани қайта ишлаш жараёнида сифатни сақлашнинг энг муҳим омили намликни сезиларли даражада камайтиришдан иборат. Юқори намлик даражасида пахта толалари мустаҳкамроқ [1] бўлади, лекин тозалаш жараёни мураккаблашади ва тозалаш қурилмаларининг самарадорлиги камаяди [2].

Атмосферада мавжуд бўлган намлик пахтанинг кўпгина хусусиятларига таъсир қилади. Агар пахта толаларида гидрофил хосса мавжудлигини ҳисобга олинса, у атроф-муҳит намлигини ютади [8]. Бу эса толанинг сифатига катта таъсир қилади. Тадқиқот ишларида пахта толасининг ўртача намлиги 5 дан 20% гача сақланиб қолиши аниқланган ва қайта ишлашдан аввал қуритиш тавсия этилган. Қуритиш жараёнида пахта намлиги толаларни мустаҳкамлиги билан бир қаторда уларни ифлосланганлигидан тозалашни жуда қийинлаштиради ва бу кўрсагич пахта толасини сифатига таъсир қилади.

Пахтани қуритиш илмий жиҳатдан мураккаб жараён бўлиб, иссиқлик ва модда алмашилиш жараёнлари биргаликда олиб борилади [6,7]. Пахта хомашёси турли кўрсаткичлари ўзгаришининг қуритиш жараёнига таъсирини билиш бу борада илмий изланишлар асосини ташкил этади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари” лабораториясида барабанли қуритиш қурилмасининг тажриба-синов модели яратилди [4].

Методлар

Пахта хомашёсини қуритишда турли омилларнинг таъсирини ўрганиш.

Қуритиш жараёнини тўғри ташкил этилиши қуритилаётган пахта хомашёсининг хусусиятларини сақлаб қолишга, хаттоки, уларни янада яхшилашга сабаб бўлади. Шунинг учун қуритиш жараёни самарадорлигини оширишда қуритилаётган пахта хомашёсининг физик-термофизик хоссалари ва технологик режим кўрсаткичларининг таъсири ўрганилади.

Қуритиш жараёни бир-бирига боғлиқ ва бир вақтда кечадиган комплекс жараёнлардан иборат бўлиб, қуритиш агентидан материалга иссиқлик бериш ва ундан намликни қуритиш

агентига ўтишини ўз ичига олади. Бунга кўра хомашёга берилаётган иссиқлик миқдори, қуритиш барабанининг айланишлар сони, унинг қиялик бурчаги, махсулотни бўлиш даври ва шунга ўхшаш параметрлар ўз таъсирини кўрсатади. Қуйида қуритиш жараёнига таъсир кўрсатувчи бир қанча омилларни кўриб чиқамиз [2].

Қуритиш режимининг таъсири. Иситилган ҳаво билан қуритиш режими уч кўрсаткич: ҳавонинг намлик сақлами (d), унинг ҳаракатланиш тезлиги (v) ва ҳарорат (t) билан ҳарактерланади. Бу кўрсаткичлар қуритиш жараёнининг давомийлигига ва қуритилган материалнинг сифатига таъсир қилади. Шунинг учун қуритишнинг энг кам вақт ичида иссиқликни кам сарфлаб, материалнинг энг яхши технологик хусусиятларига эришиладиган қуритиш режимини танлаш лозим. Қуритиш ускуналарида пахта хомашёсини қуритиш ўзгарувчан режимда амалга оширилади, яъни қуритиш агентининг намлик сақлами ошади, ҳарорат эса пахта хомашёсидан буғланиб чиқаётган намлик ҳисобига пасаяди [6,7].

1-расм. Хомашёни қуритилиши учун барабанга берилаётган иссиқлик ҳаракати
Натижалар

1-расмдан шуни айтиш мумкинки, барабанга берилаётган иссиқ буғ оқими барабан қобиғи бўйлаб бир ҳилда тақсимланади. Қобиқга берилаётган иссиқлик бурчак остида берилади. Бу эса тажрибалар асосида танлаб олинган. Қурилма ичидаги хомашё барабанининг маълум бир юзасини эгаллайди [3]. Демак хомашё намлигини йўқотилиши учун керак бўлган иссиқликни барабанга тегиб турган қисмидан олади. Барабанга берилаётган иссиқлик бир вақтни ўзида бутун бир юза ва узунлиги бўйлаб тақсимланади. Лаборатория шароитида қуритгичда ўтказилган тажрибалар натижасида пахтага иссиқлик билан ишлов беришдаги технологик кўрсаткичлар 1-жадвалда келтирилган. Жадвалда чигитли пахтани бошланғич намлиги фоизда берилган уни қуритилиши учун берилаётган ҳароратларда маълум бир миқдорда кўзлаган натижамизга эришганмиз.

1-Жадвал

Тажриба қурилмасида чигитли пахтага иссиқлик билан ишлов беришдаги технологик кўрсаткичлар

Пахтанинг бошланғич намлиги, %	Намлиқнинг йўқолиши, %	Ҳарорат, °C
8 ... 9	1 ... 2	<70
10 ... 12	3 ... 4	70 ... 90
12 ... 14	4 ... 5	90 ... 95
14 ... 15	5 ... 6,5	95 ... 100
16<	7 ... 10	100 ... 120

Муҳокама

Кейинги ўтказилган тажрибаларда барабан айланишлар сонини ўзгартирмаган ҳолда унинг қиялик бурчаги 6° га ўзгартирилди. Бунда маҳсулот намлиги йўқолиши 0,8 1 % бўлганда ўзаро фарқ юзага келишини кўриш мумкин. Ўтказилган тажриба натижаларини таҳлил қилиш орқали шуни хулоса қилиш мумкинки, тажриба қурилмасида чигитли пахтани қуритиш учун барабан қиялик бурчаги ва айланишлар сонини оптимал қиймати 6° ва $n=12$ айл/мин олиш керак.

Маҳсулотни барабан ичида бўлиш вақти пахта қуритиш жараёнида асосий параметрлардан биридир Шунинг эътиборга олинган ҳолда ўтказилган тажриба натижалари 2-3-жадвалларда келтирилган.

2-жадвал

Хомашёнинг барабанда бўлиш вақтини аниқлаш тажриба натижалари

Параметрлар номи	1	2	3	4
Маҳсулотни киришдаги оғирлиги, кг	1	1,1	1,3	1,4
Барабан оғиш бурчаги, $^\circ$	5,4	6	5,4	6
Айланишлар сони, айл/мин	18	12	12	18
Маҳсулотни барабандан чиқиш вақти, мин,	1,09	1,24	1,36	0,88
Охирги маҳсулотни барабандан тушиши, мин,	7,49	7,96	8,27	4,39
Хомашёнинг барабанда бўлиш вақти, мин,	6,33	6,63	6,63	3,37

3-жадвал

Қурилманинг айланишлар сони ва қиялик бурчагини хомашёнинг бўлиш даврига таъсирини тажрибада олинган жадвали

Айланишлар сони, айл/мин	Қиялиги бурчаги, $^\circ$	Хомашёни бошланғич чиқиш вақти, мин		Хомашёни барабанда бўлиш вақти, мин	
12	4,33	2,06	1,46 ўрт	5,44	6,53 ўрт
		1,30		7,05	
		1,01		7,093	
	5,4	1,20	1,31 ўрт	4,20	4,27 ўрт
		1,42		5,05	
		1,32		3,57	
	6,00	1,02	0,86 ўрт	4,10	4,25 ўрт
		1,02		4,32	
		0,55		4,34	
18	4,33	0,59	0,73 ўрт	3,47	3,68 ўрт
		0,54		3,53	
		1,05		4,03	
	5,4	0,53	0,50 ўрт	3,21	3,24 ўрт
		0,52		3,19	
		0,44		3,32	
	6,00	0,49	0,45 ўрт	2,42	2,67 ўрт
		0,48		3,01	
		0,39		2,58	
0,49		2,34			

2-расм. Барабан айланишлар сони ўзгаришининг намлик йўқолишига таъсири ($\angle 6^\circ$)

3-расм. Барабан айланишлар сони ўзгаришининг намлик йўқолишига таъсири ($\angle 5,4^\circ$)

Пахта қуритиш жараёнида барабаннинг айланишлар сони қуритиш самарадорлигига катта таъсир кўрсатади. Тажриба қурилмасида барабанининг айланишлар сони ўзгаришининг намликни йўқолиши таъсири ўрганилди ва графиклар шакллантирилди (2-расм).

Графикларда барабаннинг узунлиги бўйлаб намликни йўқолишининг ортиб боришини кўришимиз мумкин. Олинган натижалар шуни кўрсатиб турибдики, қиялик бурчаги $\angle 6^\circ$ ва айланишлар сони $n=12$ айл/мин бўлганда пахта қуритиш жараёни самарадорлиги юқори бўлади [11,12].

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда шуни айтиш мумкунки. Тажриба қурилмасида чигитли пахтани қуритиш жараёнида шунга амин бўлдики, биз тавсия эътаётган қуритиш барабанимизни қиялик бурчаги $\angle 6^\circ$ ҳамда унинг айланишлар сонини $n=12$ айл/мин деб олишга қарор қилдик.

Адабиётлар.

1. Hamzayev, I. H., & Umarov, E. S. (2022). Materiallar qarshiligi. *Classic*” nashiryoti–2021, 360.
2. А.Парпиев. “Пахта хомашёсини куритиш”.Т.:“Чўлпон”-2009.
3. Хамзаев, И. Х., & Умаров, Э. С. (2020). Применение метода конечных разностей к расчету пологих оболочек. *Журнал Технических исследований*, 3(1).
4. Набиев, Т. С., & Умаров, Э. С. (2021). О работе барабанной сушилки хлопка. In *Общество-наука-инновации* (pp. 38-42).
5. Хамзаев, Х. И., & Умаров, Э. С. (2015). Уравнения изгиба многослойных балок. *ISSN 2181-7200. Научно-технический журнал ФерПИ*, 19(2), 61.
6. Umarov, E. S. (2021). Non-linear bending bar. *Scientific progress*, 2(7), 578-585.
7. Хамзаев, И. Х., & Умаров, Э. С. (2022). Задача теплопроводности для кусочно однородной пластины с теплообменом через основание. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 245-249.
8. Набиев Т.С., Уримбаев О.К. Устройство и обоснование параметров барабанных высевающих аппаратов хлопковых сеялок. *Ж. Международный журнал экспериментального образования*, М., 2011, №6, с. 79-81.
9. Умаров, Э.С. Хурмаматов, А.М. (2022). Барабанли печда куритиш жараёнини такомиллаштириш. «Инновационные технологии переработки минерального и техногенного сырья химической, металлургической, нефтехимической отраслей и производства строительных материалов». 12-14 мая Ташкент – 2022. –С. 389-391.
10. Хурмаматов, А.М. Умаров, Э.С. (2022). Исследование гигроскопичности и сушки хлопка-сырца. *ISSN 2181-7200. Научно-технический журнал ФерПИ*, 26(4), 215-219.
11. Умаров, Э.С. (2022). Нам пахтани намлигини куритишда барабанли куритгачдан фойдаланиш. *ISSN 2181-7200. Научно-технический журнал ФерПИ*, 26(5), 206-210
12. Умаров Э.С. (2022). Куритиш барабани деворининг иссиқлик ўтказувчанлик масаласи. *ISSN 2181-7200. Научно-технический журнал ФерПИ, спец.выпуск №7*, 34-38.
13. Халилов, Ш. З., Тожибоев, Б. Т., Умаров, Э. С., & Кучкоров, Б. У. (2019). Прием и хранение зерновой смеси, поступающей после комбайнов. *Журнал Технических исследований*, (2).
14. Hamzayev, I. H., Umarov, E. S., Xaydarov, A. U., & Mamasidiqov, J. (2023). Mashinasozlikda ko'p qatlamli materiallardan iborat plastinkalarning kuchlanganlik va termokuchlanganlik holati: mashinasozlikda ko'p qatlamli materiallardan iborat plastinkalarning kuchlanganlik va termokuchlanganlik holati.
15. Hamzayev, I. H., & Umarov, E. S. (2023). Egilishda eguvchi moment va ko'ndalang kuchlarni aniqlash masalasiga boshlang'ich parametrlar usulini tadbiiq etish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 658-661.
16. Khamzaev, I. H., Umarov, E. S., Kasimov, E. U., & Akhmedov, A. U. (2019). Calculation of a multilayer plate on an elastic base-Fer PI. In *I International Scientific and Practical Conference* (pp. 24-25).
17. Tojiboyev, B. T., & Mo, A. A. O. G. L. (2021). Liquid composition heat insulating coats and methods for determination of their heat conductivity. *Scientific progress*, 2(6), 1628-1634.
18. Umarov, E. S., Hamzaev, I. H., & Mo'minov, J. A. Tadqiqot. uz *ISSN 2181-9696 Doi Journal 10.26739/2181-9696*.
19. Абдуллаев, М. М., & Умаров, Э. С. (2019). Нефт хом ашёсидан кокс олишда, реакторда пиширилган коксни бурғулаш жараёнидаги айрим технологик усуллар. *Журнал Технических исследований*, (5).
20. Халилов, Ш. З., Умаров, Э. С., & Халилов, З. Ш. (2020). Результаты исследований очистки зерноуборочного комбайна. *Журнал Технических исследований*, 3(2).

21. Khalilov, S. Z., Abdullaev, S. A., Khalilov, Z. S., & Umarov, E. S. (2019). Influence of speed and angle of particle reduction on the character of motion of the components of the grain head. *TECHNICAL SCIENCES*, 2, 51-55.
22. Хамзаев, И. Х., & Умаров, Э. С. (2020). Девор балкани хисобига четки айирмалар усулини тадбири. *Журнал Технических исследований*, 3(2).
23. Хамзаев, И. Х., & Умаров, Э. С. (2019). Расчет несущая способности стальных балок при учете развития пластических деформаций в эксплуатационной стадии. *Журнал Технических исследований*, (2).
24. Абдуллаев, М. М., & Умаров, Э. С. Некоторые вопросы технологических процессов бурения кокса, испеченного в реакторе, получаемый при коксовании нефтяного сырья.
25. Умаров, Э. С. (2020). Рамани ўқлар бўйича кўчишларни, унинг мустахкамлигига таъсири ҳақида. *Журнал Технических исследований*, 3(1).
26. Umarov, E. (2020). On the effect of axial displacements on the strength of frames. *Technical Sciences*, 1, 24-28.
27. Хамзаев, И. Х., & Умаров, Э. С. Применение метода конечных разностей к расчету балок-стенок-ФарПИ ИТЖ НТЖ ФерПИ (STJ FerPI), 2018. *Том*, 22(4), 48-52.
28. Hamzaev, I. H., Umarov, E. S., & Muminov, J. A. Calculation of the bearing capacity of steel beams, taking into account the development of plastic deformations in the operational stage. *Tadqiqot. uz ISSN*, 2181-9696.
29. Мўминов, Ж. А., Умаров, Э. С., & Ортикалиев, Б. С. (2019). Чангларни комбинацион тозалаш технологияси. *Журнал Технических исследований*, (2).
30. Мўминов, Ж. А., Умаров, Э. С., & Ортикалиев, Б. С. (2019). Оғир юкланишли ва тез ҳаракатланувчи машина қисмларида сирпаниш подшипникларини танлаш. *Машинасозлик ишлаб чиқариш ва таълим: муаммолар ва инновацион ечимлар-2019й*, 338-340.
31. Inomjon, H., Kodirjon, G., Elmurod, U., & Zokirjon, A. (2021). Application of the method of finite differences to the calculation of shallow shells. *Universum: технические науки*, (3-4 (84)), 71-76.
32. Халилов, Ш. З., Абдуллаев, Ш. А., Халилов, З. Ш., & Умаров, Э. С. (2019). Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения компонентов зерно соломистого вороха. *Журнал Технических исследований*, (2).
33. Хамзаев, И. Х., Умаров, Э. С., Касимов, Э. У., & Ахмедов, А. У. (2019). Расчет многослойной плиты на упругом основании-Фер ПИ. *I Международной научно-практической кон-и*, 24-25.